

DOI 10.24412/2686-7702-2023-2-107-114

К вопросу о спортивном сотрудничестве с Японией на примере соревнований по каратэ в 2023 году

О.Ю. Захаров

Аннотация. Современная глобальная система международного спорта создаёт барьеры для участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. Необходимость решения данной проблемы является актуальным вопросом отечественного спорта высших достижений. Опыт деполитизации спорта на примере международных спортивных мероприятий в Японии является первым шагом в восстановлении разрушающихся международных спортивных связей. В 2023 г. различные международные организации японских боевых искусств способствовали участию делегаций спортсменов из России и Беларуси в учебно-тренировочных сборах, семинарах и спортивных лагерях в Японии. Делегации спортсменов из России были допущены к крупнейшим международным соревнованиям, проводимым в Японии. Российские и японские спортсмены проводят совместные тренировки, сборы и соревнования, развивая дружеские добрососедские отношения между народами своих стран. Укрепление сотрудничества между Россией и Японией в отрасли спорта является успешным примером восстановления взаимоотношений между соседними народами в условиях напряжённой геополитической обстановки.

Ключевые слова: Япония, Россия, Беларусь, деполитизация спорта, права человека, каратэ, киокусинкай, международные соревнования, сотрудничество, тренировочные мероприятия, гуманитарные обмены.

Автор: Захаров Олег Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры спортивных дисциплин Академии физической культуры и спорта, Южный федеральный университет (адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42). ORCID: 0000-0002-9625-9548; E-mail: ozakharov@sfedu.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Захаров О.Ю. К вопросу о спортивном сотрудничестве с Японией на примере соревнований по каратэ в 2023 году // Восточная Азия: факты и аналитика. 2023. № 2. С. 107–114. DOI: 10.24412/2686-7702-2023-2-107-114

On the issue of sports cooperation with Japan on the example of karate competitions in 2023

O.Yu. Zakharov

Abstract. The modern global system of international sports creates barriers for the participation of Russian and Belarusian athletes in international tournaments. The need to solve this problem is a topical issue of domestic sports of the highest achievements. The experience of the depoliticization of sports on the

example of international sports events in Japan is the first step in restoring the collapsing international sports ties. In 2023, various international organizations of Japanese martial arts facilitated the participation of delegations of athletes from Russia and Belarus in training camps, seminars and sports camps in Japan. Delegations of athletes from Russia were admitted to the largest international competitions held in Japan. Russian and Japanese athletes conduct joint training, training camps and competitions, developing friendly good-neighbourly relations between the peoples of their countries. The development of cooperation between Russia and Japan in the sports industry is a successful example of the restoration of relations between neighboring peoples in a tense geopolitical situation.

Keywords: Japan, Russia, Belarus, depoliticization of sports, human rights, karate, Kyokushin-kai, international competitions, cooperation, training events, humanitarian exchanges.

Author: Zakharov Oleg Yu., PhD (Pedagogy), Assistant professor, Department of Sports Disciplines of the Academy of Physical Culture and Sports, South Federal University (address: 105/42, Bolshaya Sadovaya Av., Rostov-na-Donu, 344006, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-9625-9548; E-mail: ozakharov@sfedu.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Zakharov O.Yu. (2023). K voprosu o sportivnom sotrudnichestve s Yaponiyey na primere sorevnovaniy po karate v 2023 godu [On the issue of sports cooperation with Japan on the example of karate competitions in 2023]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2023, 2: 107–114. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2023-2-107-114

В современных условиях существования международного спорта необходимо отметить очень важную проблему, заключающуюся в возможности участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, находящихся уже более пяти лет под санкциями Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) [Алексеев и др. 2018].

28 марта 2023 г. МОК не только подтвердил, но и усилил эти санкции. Теперь невозможно прохождение на церемонии команды страны, участие в командных соревнованиях, не будут допущены атлеты и персонал, поддерживающие СВО и связанные с силовыми структурами. Даже разговоры о принадлежности к России или Беларуси на Олимпийских играх запрещены. И вообще окончательного решения об участии наших атлетов в Олимпийских играх 2024 г. в Париже не принято.

В последнее время санкций в отношении российских атлетов было принято предостаточно. Исполком МОК 28 февраля 2022 г., в связи с проведением Россией специальной военной операции (СВО) на Украине, рекомендовал международным спортивным федерациям «сделать всё возможное, что в их силах» для того, чтобы ни один спортсмен или официальное лицо из России или Беларуси не участвовал в международных спортивных соревнованиях. На наш взгляд, это не спортивные, а сугубо политические санкции. Так, в 2022 г. Международная федерация дзюдо по политическим мотивам лишила президента Российской Федерации В.В. Путина звания почётного президента организации¹. Немного позже эта спортивная организация отменила проведение международных соревнований по дзюдо в Казани, запланированных на май 2022 г.

¹ Путина лишили звания почётного президента Международной федерации дзюдо // РИА Новости. 27.02.2022. URL: <https://rsport.ria.ru/20220227/putin-1775356227.html> (дата обращения: 30.05.2023).

Президент Международной федерации дзюдо (англ. International Judo Federation, IJF) Мариус Визер заявил: «Мы опечалены нынешней международной ситуацией, которая является результатом неэффективного диалога на международном уровне. Мы, спортивное сообщество, должны оставаться едиными и сильными, поддерживать друг друга и общечеловеческие ценности, чтобы всегда способствовать миру и дружбе, гармонии и единству». При этом действия М. Визера политически мотивированы и противоречат декларируемым спортивным ценностям, отмеченным в его заявлении².

Исполнительный комитет IJF 29 апреля 2023 г. допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под своей эгидой, но строго в соответствии с новыми требованиями МОК: под нейтральным флагом, без упоминания страны и только в том случае, если спортсмены не высказывались публично в поддержку СВО и не служат в армии или органах безопасности. Представители исполкома IJF изучали социальные сети спортсменов и в соответствии с их содержанием принимали решение о допуске дзюдоистов к участию в соревновании³.

Указанные санкции противоречат положениям Всеобщей декларации прав человека, принятой единогласно Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. В частности, в статье 15 этого важнейшего международно-правового документа подчёркивается: «Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишён своего гражданства...»⁴. В статье же 2 Всеобщей декларации прав человека отмечается: «Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами... не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит...»⁵. МОК же грубо нарушил эти нормы декларации, запретил атлетам быть неотъемлемой частью своей Родины, быть гражданами Российской Федерации, стал проводить различия между атлетами по статусу стран, к которым они принадлежат.

Эти действия МОК не имеют ничего общего со спортивным правом, в частности Олимпийской Хартией. Шестой главой Олимпийской Хартии не предусмотрены такие санкции, как лишение спортсменов их национального флага, спортивной одежды с национальными символами⁶. В соответствии с Олимпийской Хартией вообще никто не может принудить спортсменов и членов спортивной делегации идти на Олимпийских играх под нейтральным флагом или в нейтральных одеждах или слушать нейтральный гимн. МОК же превысил свои полномочия и принял сугубо политические решения.

Никогда за всю историю Олимпийского движения не вводились коллективные санкции в отношении такого большого количества спортсменов в течение столь длительного времени, преднамеренно унижающие национальную гордость и достоинство атлетов,

² Международная федерация дзюдо отменила турнир Большого шлема в Казани // РИА Новости. 26.02.2022. URL: <https://rsport.ria.ru/20220226/dzyudo-1775222580.html> (дата обращения: 30.05.2023).

³ Дзюдоистов из России не пускают на ЧМ: комиссии не понравились их соцсети // Forbes. 04.05.2023. URL: <https://www.forbes.ru/sport/488767-dzudoistov-iz-rossii-ne-puskaut-na-cm-komissii-ne-ponravilis-ih-socseti> (дата обращения: 30.05.2023).

⁴ Песков А.Н. Вопреки Олимпийской хартии. Спортивный юрист Анатолий Песков о неправовом аспекте решения МОК отстранить Россию от Олимпиады // Известия. 2017. 6 декабря.

⁵ Всеобщая декларация прав человека. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 30.05.2023).

⁶ Олимпийская хартия. Опубликовано Международным Олимпийским Комитетом – октябрь 2007 г. URL: <https://www.olympicuniversity.ru/SnCommonPortlets/multimedia/download/1987372> (дата обращения: 30.05.2023).

понуждающие их отказаться от принадлежности к странам, где они родились и выросли [Peskov A. and others 2019].

Однако есть и понимание того, что Россия не может становиться на путь самоизоляции и в любом случае должна оставаться частью международного спортивного мира и искать альтернативные пути участия в международном спорте [Peskov A. and others 2018].

На протяжении длительного времени в недрах МОК обсуждается предложение лидеров Олимпийского движения, суть которого сводится к отказу вообще от всех национальных флагов и гимнов на Олимпийских играх для всех стран без каких-либо исключений. Когда звучит гимн и поднимается национальный флаг, это противоречит принципу Олимпизма, в соответствии с которым соревнуются не страны, а спортсмены [Peskov A. 2020]. И эта традиция способствует тому, что каждая страна хочет доказать свою состоятельность и могущество путём спортивных побед, иногда любой ценой, нарушая нормы международного и спортивного права. Это и есть самая настоящая политика. Нам следует освободить спорт от политики и подумать о целесообразности использования национальной символики на Олимпийских играх. Это предложение неоднократно выносилось на рассмотрение МОК. Однако, к сожалению, оно отвергалось или не набирало нужного количества голосов. В частности, на 58-й сессии МОК в Афинах в 1961 г. за это предложение проголосовало 34 члена МОК и только 22 проголосовали против, но требуемое квалифицируемое большинство в две трети голосов не было достигнуто. Инициатором этого предложения был президент МОК Эйвери Брэндедж. Поддерживал предложение и другой президент МОК лорд Килланин, а также многие другие влиятельные члены МОК.

Эта идея сегодня как никогда актуальна в связи с невероятной политизацией международного спорта и истерией вокруг участия российских и белорусских атлетов в Олимпийских играх. Особенно важно обсудить данную идею сейчас, когда спорт и мир оказались на грани раскола, на грани Третьей мировой войны, когда требуется обуздать взаимную ненависть и вражду, заставить спортсменов враждующих стран сложить оружие, как этого требует Олимпийское перемирие, и начать мирное соревнование.

Япония предпринимает реальные шаги по деполитизации спорта. В январе 2023 г. несколько спортивных делегаций из Российской Федерации приняли участие в учебно-тренировочных мероприятиях в Японии. Так, в январе в храмовом комплексе Мицуминэ прошли совместные тренировки российских и японских спортсменов, а также совместная аттестация на мастерские степени в каратэ⁷.

В декабре 2022 г. ведущие российские специалисты по каратэ приняли участие в стажировке под руководством японских наставников на базе штаб-квартиры Международной организации каратэ-до Кёкусин-кан (Токио, преф. Сайтама, Ниси Кавагути). В течение нескольких дней представители российской делегации повышали квалификацию в Сиокава-ха Сито-рю каратэдо, Рюкю кобудо, Мугай-рю иай хёдо, Синто мусо-рю дзёдо Сиокава-ха на семинаре под руководством главы школы Окадзаки Хирото. Одно из занятий для российских мастеров провёл глава Кёкусин-кан Рояма Хацуо.

В апреле и мае 2023 г. российские спортсмены – представители различных направлений боевых искусств – снова посетили комплекс спортивных мероприятий

⁷ Сэнсеи из России прошли Зимний лагерь в Мицуминэ // Superkarate.ru. 05.01.2023. URL: <https://superkarate.ru/news/kyokushinkai/15068-kyokushin-russia.html> (дата обращения: 30.05.2023).

в Японии⁸. Представители Федерации Кёкусин-кан России участвовали в Открытом Чемпионате Японии, а также в учебно-тренировочных сборах и квалификационном экзамене. Позже российская делегация посетила семинар по каратэ Рюкю кобудо и Синто мусо-рю дзёдо, который был проведён под руководством кантё Кёкусин-кан, сокэ Хосёкай Окадзаки Хирото. Вместе с ведущими инструкторами отделения Кёкусин-кан в преф. Фукусима небольшая группа из представителей Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России и Московского отделения Хосёкай на протяжении трёх дней прорабатывала ката каратэ из программ Кёкусин-кан (Сайфа, Канку), Сиокава-ха Сито-рю (Бассай дай) и Рюкю кобудо Хосёкай (Ананку), изучала парный комплекс для ката Сайфа, методику изучения и тренировки ката, совершенствовала технику и ката бодзюцу и дзёдо.

Делегация Федерации кудо России приняла участие в квалификационном экзамене, который в мае состоялся в Токио⁹. Ведущие тренеры Ассоциации Киокусинкай России приняли участие в интенсивном тренировочном курсе Международной организации каратэ (International Karate Organization, ИКО), проводимом в штаб-квартире организации в Дайканьяма Додзё (Токио). В течение трёх дней российские мастера общались с японскими коллегами в совместных тренировках, обменивались опытом, а также постигали новые аспекты боевого искусства. По окончании интенсивного курса состоялся технический экзамен, который смогли успешно пройти 16 тренеров (сэнсэев) из России.

Безусловно, самым масштабным спортивным мероприятием весны 2023 г. стали международные спортивные соревнования по каратэ, прошедшие 29–30 апреля в Японии (илл. 1). В турнире принимали участие 1500 спортсменов из 17 стран мира, в том числе из Российской Федерации и Республики Беларусь. Российская делегация в составе 90 человек впервые с 2020 г. была допущена на эти международные соревнования (в связи с пандемией COVID-19 участие иностранных делегаций в соревнованиях в Японии было остановлено)¹⁰.

В этом году соревнования были приурочены к 100-летию юбилею основателя каратэ Киокусинкай – легендарного японского мастера каратэ Масутацу Оямы (илл. 2), который создал свою школу во времена политического кризиса после окончания Второй мировой войны. Посредством Киокусинкай каратэ Масутацу Ояма хотел объединить людей под общим знаменем вне зависимости от их расы, религии, пола, политических воззрений и национальности. Он стал проводить международные соревнования с тем, чтобы люди со всей планеты могли проверить свои навыки, соревнуясь друг с другом на татами, и в то же время стать олицетворением единого для Киокусинкай видения таких понятий, как дружба, товарищество и мир. Как отметили организаторы соревнований: «Наши действия не могут предотвратить дальнейшие конфликты и войны по всему миру. Однако мы можем подать пример посредством наших мероприятий и соревнований, на которых все наши члены и сторонники уважают единый базовый принцип – Дух мира и гармонии».

⁸ Учебно-ознакомительная поездка в Японию в апреле – мае 2023 года // Федерация Кёкусин-кан каратэ-до России. URL: <http://www.kyokushinkan.ru/news/2023/2528> (дата обращения: 30.05.2023).

⁹ 15 мая в городе Токио (Япония) завершился дан-тест на черные пояса // Федерация кудо России. 15.05.2023. URL: <https://kudo.ru/blog/tour/15-maya-v-gorode-tokio-yaponiya-zavershilsya-dan-test-na-chernye-roiyasa/> (дата обращения: 30.05.2023).

¹⁰ 2023 International Karate Friendship. URL: <http://www.kyokushinkaikan.org/en/news/2023/05/2023-international-karate-friendship.html> (дата обращения: 30.05.2023).

Илл. 1. Постер соревнований по каратэ 2023 г. в г. Токио.

Источник: 2023 International Karate Friendship Booklet.

URL: <http://www.kyokushinkaikan.org/en/news/2023/04/2023.html>

Илл. 2. Основатель каратэ Киокусинкай Масутацу Ояма (1923–1994).

Источник: Sosai Masutatsu Oyama. URL: <https://waku.org/sosai/>

В Административном уставе Международной организации каратэ Киокусинкайкан (ИКО) определена главная цель организации – способствовать распространению мира во всём мире через международную дружбу посредством развития каратэ [Близнюк 1998: 32].

С целью безопасного и комфортного проведения турнира оргкомитетом были выдвинуты общие требования для всех участников и прочих лиц, присутствующих на данных международных мероприятиях. Требовалось соблюдение следующих правил:

1. *Ограничение на демонстрацию флагов и национальной символики команд – участниц международного турнира.* Публичная демонстрация национальных или локальных флагов, символики, цветов, плакатов, надписей, имеющих политическое содержание, была запрещена в зоне соревнований и вокруг неё, в общественных местах сбора участников соревнований, таких как разминочные залы, столовые и места общепита, общественный транспорт, гостиницы. Исключение: флаг страны-организатора (Японии) и баннер Международной организации каратэ Киокусинкайкан (ИКО), поднятие которых проходит на церемонии открытия и они размещаются в зале на время проведения мероприятия.

2. *Определены этические нормы поведения спортсменов.* Участники соревнований и члены команд должны были вести себя согласно кодексу поведения члена Международной организации каратэ Киокусинкайкан. Тренер мог давать подсказки спортсмену на татами, а болельщики могли оказывать ему поддержку с трибун, используя только имя участника. При этом любые высказывания должны были делаться в уважительной манере к остальным соревнующимся. В случае актов проявления национализма, враждебности и агрессии нарушители могли быть удалены из зала, а члены ИКО – подвергнуться исключению из организации.

3. *Вопросы, связанные с национальностью участников соревнований.* Участники допускаются к соревнованиям как отдельные члены ИКО, а не как представители своих стран. При обращении к участникам соревнований будет использоваться формулировка «ИКО (название страны)», например, «ИКО США», «ИКО Венгрия» и т.д.

Организаторы соревнований отметили следующее: наш мир переживает тяжёлые времена, когда мы все стали свидетелями международного конфликта и живём в условиях его протекания. Приоритетом для Международной организации каратэ Киокусинкайкан является обеспечение безопасных, взаимоуважительных и спокойных условий для участников и зрителей мероприятий. Благодаря предпринятым мерам соревнования прошли на высочайшем уровне, в атмосфере дружбы, взаимного уважения и спортивной солидарности спортсменов разных стран мира.

Проведённые соревнования являются ярким примером для большинства международных спортивных организаций, а также различных стран мира в продвижении идеалов дружбы, мира, добра и уважения между народами через спортивные события.

Можно констатировать, что наш голос по деполитизации спорта услышан и уже начинает получать поддержку в международных федерациях спорта. Мы верим, что главная миссия международного спорта – это олимпийское перемирие и прекращение всех войн на планете.

Мы обязаны содействовать защите нарушаемых прав и интересов спортсменов и распространению практики спорта «без дискриминации», как того требует четвёртый принцип Олимпийской Хартии. Это действительно неотъемлемое право. Мы также хотим, что особенно важно в сегодняшнем беспокойном мире, чтобы спорт стал незаменимым средством поддержания мира и человеческой солидарности. Второй принцип Хартии гласит, что «цель Олимпизма состоит в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничному развитию человечества с целью создания мирного общества, заботящегося о сохранении

человеческого достоинства»¹¹. Все мы должны стремиться усердно работать, чтобы помочь воплотить эту цель в реальность.

В 2023 г. российско-японские гуманитарные обмены в области боевых искусств динамично развиваются, и эта тенденция будет только усиливаться. Российские спортсмены приглашены к участию в Чемпионате Японии по весовым категориям, который пройдёт в июне 2023 г. в г. Осака. В ноябре текущего года в Токийском дворце спорта пройдёт Чемпионат мира среди мужчин, Чемпионат мира среди женщин, Международные соревнования среди юниоров и ветеранов. Японской стороной приглашена большая спортивная делегация из России, которая примет участие в указанных турнирах, заявив максимально возможное количество участников во всех категориях. Ожидается участие более 300 спортсменов из России.

Проводимые мероприятия направлены на развитие народной дипломатии в области спорта, служат цели укрепления российско-японской дружбы, взаимопонимания и взаимоуважения. Спортсмены России и Японии являются примером для политиков своих стран в области сотрудничества, основанного на базовых человеческих ценностях – мире, доверии и продуктивном взаимодействии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Алексеев С.В., Каменков В.С., Песков А.Н. Допинговый скандал и проблемы совершенствования международного спортивного права // Спорт: экономика, право, управление. 2018. № 3. С. 5–15.
Близнюк С.В. Магия киокушин каратэ. Киев: АО «Август», 1998. 248 с.

REFERENCES

Alekseyev S.V., Kamenkov V.S., Peskov A.N. (2018). Dopingovyy skandal i problemy sovershenstvovaniya mezhdunarodnogo sportivnogo prava [The doping scandal and problems of improving international sports law]. *Sport: ekonomika, pravo, upravleniye*, 3: 5–15. (In Russian).
Bliznyuk S.V. (1998). *Magiya kiokushin karate* [The Magic of Kyokushin Karate], Kiyev: AO «Avgust», 248 p. (In Russian).

* * *

Peskov A. (2020). Collisions of the International and the National Sports Law and the Problem of Protecting the Rights of Athletes // *International Sports Law Review*. 2020. Athens: IASL, Vol. 13, Issues 1: 87–101.
Peskov A. and others. (2018). *Sports Law. Present and Future*. Seoul, Republic of Korea, 2018. 530 p. (A. Peskov – Chapter 4. Doping in Professional Sports: On the Example of the Russian and World Experience. *Sports Law*: 292–311.)
Peskov A. and others. (2019). *Law, Ethics, and Integrity in the Sports*. The US: IGI Global, 2019. (A. Peskov – Chapter 10. Problems of the Fight Against Doping in Professional Sports: On the Example of Russian and World Experience: 202–240.)

Поступила в редакцию: 30.05.2023
Принята к публикации: 08.06.2023

Received: 30 May 2023
Accepted: 8 June 2023

¹¹ Олимпийская хартия...